

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN 2021

Proyecto de Investigación de sede

Modelo pedagógico para la enseñanza del diseño de intervención del hábitat en programas de educación superior

FASE 2: Capítulo 2.6 Salidas de Campo a Casos de Estudio.

Informe salida de campo barrio 12 de Octubre

Integrantes durante el recorrido:

Daniel Marín Vanegas

Ricardo Benavides Uribe

Manuela Galvez Serna

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe es una transcripción que resalta los apuntes más importantes realizados en la visita guiada al barrio 12 de Octubre en Medellín en el 2021. Se enfoca la entrevista en la temática de proyectos de Vivienda de Interés Social, y por los cuales una comunidad pasa de vivir en un barrio con una cultura muy diferente, a adaptarse en unas nuevas formas de habitar. Los integrantes del equipo de trabajo hacen parte de la Universidad Nacional de Colombia y durante la entrevista se habla con el líder social, historiador y urbanista Hamilton Suarez sobre el proceso de asentamiento del barrio.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es conocer las variables transdisciplinarias por las cuales una comunidad es afectada por los cambios que surgen en el proceso de reasentamiento, trasladándose de su hábitat de origen hacia proyectos de vivienda de interés social y prioritaria (VIS) y (VIP).

Transcripción de las grabaciones, y fotografías realizadas en la salida al barrio 12 de Octubre.

Identificadores:

H: Hamilton Suarez (Líder social e historiador), D: Daniel Marín Vanegas (integrante del equipo), R: Ricardo Benavides (integrante del equipo), M: Manuela Galvez Serna.

AUDIO 1

H: Me fui interesando en los temas urbanos, fui tomando cursos que tenían que ver con la tierra, ordenamiento territorial, sistemas territoriales, y el último curso de mi pregrado, fue con la profesora Hilda, y ya le fui dando más molde a mi carrera. Yo soy habitante del barrio san Martín de torres, en la comuna 6. Luego me motivé a trabajar en este barrio, y lo convertí en un proyecto permanente de investigación y de vida, ya que vivo en el laboratorio que estudio. El urbanismo es un discurso, no es un saber técnico como el constructor o el arquitecto que transforma, los urbanistas leemos y narramos, se transforma a través del discurso, dentro de la filología y filosofía, la palabra transforma, o hiere, pero en el sentido físico y practico de la ciudad uno puede incidir sobre los discursos institucionales, y también puede incidir en las decisiones, entonces uno podría opinar como por ejemplo decir el centro de Medellín puede estar mejor sin la quebrada santa helena descubierta, pero hasta ahí llega la labor del urbanista, no toma decisiones, no diseña el destape de la quebrada. Poco a poco me he dado cuenta que esas lecturas de lo urbano y lo barrial, tiene que ir más allá que la simple descripción, entonces ahí surgen las vinculaciones a procesos culturales y políticos de la comuna, que han fracasado, pero había que pasar por ahí y quedan las experiencias. La idea es abundar más en la historia del barrio, no solo en su narrativa, sino evidenciar las contradicciones que se dan al interior de este, que permiten hablar de una estructura social consolidada, pero en permanente transformación.

M: ¿Por qué dices que han fracasado?

H: Ah no yo digo que han fracasado, pero para mí. Cuando uno asume un puesto político en el barrio, de alguna manera idealiza ese entorno, por ejemplo, el trabajo con el campesino se tiende a pensar que el campesino siempre está dispuesto al cambio o rechaza ciertas estruc-

turas que lo dominan, pero no es así, hay campesinos de derecha extrema, violentos. Hay comunidades indígenas que atacan a las comunidades afro, y lo mismo pasa en el barrio, uno idealiza que el barrio es popular, todo el mundo lucha, la reivindicación, la solidaridad y no, uno ve muchas cosas incluso más violentas que en ambientes de derecha, y paradójicamente hay más unidad en otros territorios porque la gente si jala para un mismo lado, entonces es muy chocante hacer la comparación, por ejemplo, en el presupuesto participativo, que eso lo decide la comunidad, bajo una premisa y es el bienestar común y por lo menos en esta comuna y la comuna 5 y también en buenos aires, popular etc. Es que llegan los contratistas y proponen los proyectos que le sirven a ellos, no a la comunidad. En cambio, en la 14 en el poblado, aunque ellos son autónomos en sus decisiones, las decisiones les toman media hora, porque todos están pensando de una manera muy pragmática.

Cuando estudié lo del presupuesto participativo, en el 2016 aproximadamente, ellos destinaron todo ese presupuesto a comprar motos de la policía y cámaras. En cambio, aquí en el festival tal, aquí según el plan estratégico 2mil personas analfabetas y más o menos 200mil personas de la comuna, y siendo esas 2mil es una alerta para cualquier administración local, pero no, eso nunca ha sido un tema de decisión política, pero sí que le destinen 75millones de pesos a un festival del humor, a un festival de la guaracha, al festival neón. Claro porque concurren allí todos los contratistas, hacen lo que se les da la gana con el presupuesto público, entonces fracasa es por eso, por que puedo aportar desde mi estudio, entonces fui representante o consejero de las universidad y centros de investigación en el CCP (curso comunal de planeación) y allá me amenazaron, insultaron, salí estigmatizado y con enemigos. Desde acá en las zonas populares, por lo menos este nuevo occidente al hacer el análisis de como se ha desarticulado el movimiento social, que estudie en año 60, 70, 80 era mucho más cohesionado, y había unas reivindicaciones populares realmente populares, la calle, el colegio, los servicios públicos, la buena educación, el bienestar, la recreación, ¿dónde se desarticulo eso? El primero fue la violencia campal de los años 80 que Medellín sirvió como experimento urbano en el país para la implementación de ese proceso paramilitar que ya estaban de alguna manera consolidadas en unas zonas del país, entonces los liberales objetivos militares y muchos se perdieron, los callaron o mataron, otro momento fue el establecimiento de la consejería presidencial para Medellín, fue administrado por Mariana Mejía y otros, y lo primero que aseguro fue la plata en el bolsillo, si usted le pedía un bombillo, la consejería le traía un reflector, y esas luchas populares se institucionalizaron y las convirtieron en

ONG, ósea que el gobiernos las puso a hablar su mismo lenguaje institucional, para acceder a recursos tiene que formalizarse. Entonces ahí nacieron muchas ONG de la comuna, picacho con futuro, simón bolívar, construyendo, todas con diferentes perspectivas políticas e hicieron cosas muy buenas.

D: Quería reflexionar sobre la lucha popular, que es una transición hacia la institucionalización, y tenemos la dimensiones la social, sociocultural y como por estas dinámicas políticas se trasciende a la dimensión institucional, me parece muy interesante que tú trabajaste, como se deben formalizar las cosas por el paradigma dominante que hay.

H: Porque si no uno queda excluido, fuera de lo legal es un filtro, esta también lo política, sea más organizado.

M: Yo creo que tiene mucho que ver con lo que le exigen a las ONG, si usted quiere plata, demuéstreme que realmente está haciendo con esa plata, en ese orden fue también como demuéstreme resultados, y eso muchas veces desafortunadamente, cuando se convierte en ambición, se convierte en fines como tú dices, el presupuesto privado, porque se busca simplemente aparentar que me estoy gastando el presupuesto, pero realmente no estamos llevándolo a la necesidad de la comunidad como tal.

H: Claro, como digo, no todas las corporaciones lo hicieron con la intención, hicieron cosas muy buenas, de hecho gran parte de la consolidación de este sector se la debemos a picacho con futuro, y hay que leer lo que va más allá, la intención del estado nacional de establecer una consejería presidencial para Medellín es una especie de presidencia, pero acá, era no solo interceder en esa ola de violencia que es un fin altruista, sino también de alguna manera evitar que otras fuerzas se tomaran el poder, entonces el director de esa consejería, una vez le pregunte sobre cuál era el verdadero propósito de la consejería en la desarticulación de las luchas populares, y me dijo: "evitar una revolución", claro, no podían dejar que la gente asumiera el poder de su propia devenir, porque el estado seguía perdiendo, entonces eso frenó el impulso popular, el carácter institucional. Esa fue la segunda razón, la primera, la violencia, la segunda la consejería, y la tercera, el presupuesto participativo, porque esas ONG las puso a pelear por plata, entonces es una estrategia muy del conflicto, si han leído a Sun Tzu, en el arte de la guerra, que está dedicado a lo bélico, dice mucho de cómo en-

frentarse a su enemigo, y aquí hay una parte, divide y vencerás, entonces todas esas ONG que antes eran movimientos populares, ahora que peleen por plata, mientras el estado sigue ejerciendo su poder legítimo. Entonces los movimientos culturales de alguna manera cayeron en eso, y como uno necesita recursos para vivir dignamente, siempre se nos ha ocurrido a nosotros la pregunta filosófica de las tías, usted de que va a vivir mijo, uno puede vivir dignamente de lo que hace, si lo hace bien y le gusta. Entonces uno necesita recurso para investigar, para un trabajo de campo, para un uniforme, un almuerzo, pagar una oficina, pero en ese devenir hay gente muy oportunista, no todo el mundo claro.

Lo que es para mí un fracaso lo político y lo cultural acá, para otra gente es éxito, hay un individuo que se llama Alexis Castrillón que tiene 5 corporaciones, su esposa tiene como 3, sus hijas cada una tiene una, y su hijo otra, y actúan acá en la comuna 6 y en castilla y son los dueños de casi el 70%, 80% de la contratación, entonces para ellos es un éxito, pero depende de la perspectiva política que tengas, entonces después de esta presentación empezamos con el recorrido.

Lo primero es la ubicación geográfica, es muy importante, no solo nos indica condiciones del estar sino también una manifestación política, yo creo que Colombia es el único país del mundo que divide sus suelos por estratos socioeconómicos y ello da cuenta de la construcción política y también mental de una sociedad vertical y clasista, porque no estamos políticamente ni socioeconómicamente en un estrato 6, 5 o 4, estamos en una comuna de arraigo popular además de muy populosa.

Estamos en el noroccidente de la ciudad, el centro de poder de Medellín, se creó en el entorno de la quebrada santa elena que es el cauce fundacional de la ciudad, y ahí fue expandiéndose por procesos urbanísticos pero también industriales y económicos, entonces se fue ampliando ese centro pero también a través de unos asentamientos urbanizados, entonces la américa, Belén, robleto, guayabal, antes eran corregimientos, alejadísimos del centro, y a su vez se crearon ciertas periferias en la primera mitad del siglo XX, que tenían que ver con el proceso de industrialización de Antioquia, Medellín fue el centro, por el destino de los recursos, lo que la economía marxista, la acumulación originaria de capital, de dos industrias básicas el café y la minería.

D: Una compañera que no pudo venir, sin embargo, estaba trabajando la dimensión económica, y encontraba esto como el principio de la aglomeración urbana que tenía mucho que ver con lo económico.

H: Claro, porque a partir de 1930, cuando ya se veía esa explosión industrial en Medellín, la gente se sentía muy atraída para venir, Medellín siempre ha sido una ciudad muy atractiva, pero porque, por lo que nos venden hoy, el clima, las montañas, pero también ofrecía trabajo por la industria. Las familias mineras y cafeteras redistribuyeron esos ingresos en sectores comerciales locales y de servicios y de factorías de insumos, de textiles, los bancos, las cerrerías, la construcción, esa reinversión del capital originario, provoco ese auge en la industria, por eso la gente decía listo, en Medellín hay trabajo. Y a eso se le sumo el tema del desplazamiento, y a partir de 1930, la curva se dispara, y de poblamiento y eso crea esas aglomeraciones urbanas precisamente y más relevante por lo económico y lo de la guerra. Y unas de las condiciones del centro urbano es que hayan periferias, y se fueron sumando a esa expansión urbana tanto a partir del centro fundacional como en algunos focos aislados, entonces la gente que venía desplazada no se sumaba a esa expansión de la ciudad sino que formaban su propio territorio a través de procesos como invasión o loteo, asentamientos irregulares, y así surge gran parte de estos barrios que consideramos populares, no solo en esta ladera nor-occidental sino en la nor-oriental, que es mucho más antigua que esta, si consultan la programación cultural de asociaciones de la nor oriental, ellos están celebrando este año, cien años de su fundación.

Pero esta comuna nor occidental es mucho más reciente, esperamos hasta que analizaran el río Medellín para poder pasar al otro lado, entonces cruzamos políticamente el río cuando lo canalizaron y se incorporaron al desarrollo urbano, lo mismo que las quebradas, la picacho, la AltaVista, la que baja por la 33, se canalizó porque antes no permitía construir en sus causes, sin embargo ya aquí habían asentamientos pero para ese entonces como esto era la periferia, eran fincas de lo que hoy se llama veraneo, heredadas por ese poder consecutivo establecido desde el periodo colonial y la conquista. Hay un derecho que se llama *utis possidetis iuris*, como poseas, poseerás, eso es algo establecido en el derecho romano que heredamos nosotros en el derecho americano, entonces ese es el pilar fundamental de la herencia, entonces esas tierras que conquistaron los españoles fueron pasando sus herederos a otros y a otros, hasta hoy, estos terrenos alguna vez fueron propiedad de rodas, que fue gober-

nador de la provincia de Antioquia, entonces en los años 50 o 60 cuando el incremento de población era muy evidente, los dueños de los lotes empezaron a ver un negocio, entonces lotearon y dividieron y vendieron.

Entonces se fueron creando esos barrios, cada sector tendrá su historia particular, hubo focos de asentamientos y un proceso de expansión urbana del río hacia acá, y así más o menos nacieron estos barrios, son recientes en la vida urbana.

M: ¿Hace cuantos años fueron inaugurados?

H: El 12 de octubre 1 y 2 fueron inaugurados mediante un acto y entrega de llaves en el año 1973, relativamente reciente, llevan casi 50 años, entonces eso en tiempo urbano es muy poco, Medellín tiene más de 400 años, mientras que la nor-oriental dicen que ya tienen 100 años, y eso tiene que ver con el asentamiento de las personas que llegaron ahí, por decirlo de alguna manera más burda, la nor-oriental es más campesina, y la noroccidental es más obrera, porque allá los primeros habitantes tenía una condición directa con los campos, el territorio rural, pero en la nor-occidente la ciudad ya estaba consolidada, la industria local consolidada, ya llevaban 50 o 60 años de industria, si, muchos vinieron del campo, pero muchos otros vinieron de Manrique, bello, la milagros, es decir, los habitantes de acá ya estaban vinculados a las empresas o a la industria, por ende, la cualidad de ellos cambia.

D: Esas diferencias de la escala de tiempo, hay forma de categorizarlo en algunas de las dimensiones que tenemos del tiempo, y no estoy seguro si la tenemos, como una dimensión histórica. Por ejemplo, en la tesis que dirigió Luis Fernando Gonzales de maestría en hábitat, tenía una dimensión histórica. Habría que ver si en la dimensión físico-espacial, buscar como ligar el espacio con el tiempo y como eso afecta los procesos de poblamiento.

M: Claro, eso es transversal a todo a lo social, político, lo espacial, cultural.

H: Además el factor del tiempo, a mi edad dicen que el tiempo todo lo cura, pero no es que sea cierto.

D: Y está ligado al espacio.

H: Este ligado a muchas cosas, a la evolución política, cultural, incluso a la evolución técnica y tecnológica.

D: Un espacio está ligado siempre con un tiempo y no solo visto de la perspectiva socio cultural sino incluso, usted sabe que me gusta mucho Einstein por la teoría de la relatividad, se ha demostrado que hay espacio y tiempo y no espacio y tiempo, es una red, entonces para que cuando hagamos esos estudios lo tengamos como un chip ligado desde un principio.

H: Claro, mire un factor tiempo, que se determina en lo físico, si nos sentamos al atardecer en el cerro picacho, el ponente va hacia el occidente entonces los rayos del sol dan sobre el nororiente sobre la comuna de enfrente, entonces la comuna se distingue por ser rojita, una ladera roja de un color muy bello, conocí esa palabra por un profe Mesa que falleció, el hizo un trabajo sobre Aranjuez, que realmente se llama bermejil y bermejo es el color anaranjado de los ladrillos y bermejil por el color de la tierra de allá. Si uno hace lo contrario, si se sienta en el morro de santo domingo a ver el amanecer, ve la comuna gris en su mayoría, porque acá con el advenimiento tecnológico de los bloques de concreto y de cemento se utilizaron casi todos en la construcción de las viviendas en 12 de octubre 1 y 2, pedregal, castilla, entonces la materialidad tiene que ver con la evolución tecnológica en el tiempo. Porque el concreto era más barato, liviano, más facilidad construir, etc. Entonces estamos ubicados al noroccidente de Medellín, a 2 cuadras de Bello, y a unas 10 cuadras del corregimiento de San Cristóbal, el picacho está emplazado dentro de san Cristóbal, estamos al lado de los edificios del 12, construidos por el instituto de créditos territorial para albergar familias de policías en 1975, como apenas se estaba dando ese proceso incidente de poblamiento institucional en el noroccidente y para mí, yo creo que es un adelanto tecnológico vacano, porque son edificios de 8 pisos que no necesitan ascensor porque el acceso es por el tercer piso. Y si notan que tienen una factura similar a los edificios de Carlos C, la villa y tricentenario.

M: Que implicación tendría eso, por ejemplo, si ingresa por el tercer piso, nunca tendría que bajar a los pisos inferiores, entonces esa articulación de vecinos por ejemplo del 3er hacia arriba y hacia abajo.

H: Eso era muy novedoso porque estos barrios siempre han sido de pisos bajos, de hecho la norma dice que solo se puede construir hasta 3 pisos en esta zona, y la gente se vuela eso,

y también dice mucho de las generaciones urbanas del barrio, que son 3, abuelos, padre e hijos, entonces cuando hace trabajos de memoria, encuentra casas de familias enteras, abajo los ancianos, arriba los padres y los tíos y más arriba los hijos y los nietos, es muy curioso, bello, pero tampoco es generalizado en todos los casos, y cuando llegaron los edificios era muy novedoso, y la profe Hilda, nos contaba que en Carlos C nadie quería ocupar los pisos bajos por el tema de la tubería que pensaban que les iban a caer las aguas sucias al apto de abajo. Era muy novedoso, piensen en la época, era como ver un rascacielos ahí en el barrio. Entonces vamos a hacer un circuito, a través de Google Earth.

Este es el picacho, es como un rombo, una estrellita, la cumbre, el cristo y alrededor del cerro se ha ido asentando la población, acá se puede distinguir los 3 procesos de poblamiento. Hay 3 procesos que vamos a ver hoy pero resulta que hay procesos que se combinan, entonces los 3 que hemos identificado son: invasión, para darle descripción general, puede ser despectivo pero para darle nombre, podría ser asentamiento popular, informal, en el CEHAP se ha nombrado como subnormales que es mucho más despectivo, digamos que se dan en las partes altas de la comuna donde la geomorfología no permite hacer una planeación en retícula a la usanza del periodo colonial, aprovechan las curvas de nivel para asentar sus casas y salvar la pendiente, que es muy "bello" porque antes la gente salvaba la pendiente con el material en su entorno, como este sitio es pedregoso, hay mucho afloramiento rocoso y fácil de fraccionar, porque es un mineral piedra que se llama cuarzo de horita que se fragmente y queda ondular y es muy fácil encajarlo y volverlo plano. Entonces se dan esos procesos de asentamientos irregular en la forma, una calle aquí no tiene una forma recta, pero también no tienen patrones, se dan organizaciones casi reticulares, con escuadra, heredado del periodo colonial, todos tienen plaza, parque y tienen ahí una iglesia, alcaldía, y otro que es el comercio, y lo que sobra es para la familias y los pueblos se van expandiendo a partir de esa plaza y como la plaza es cuadrículada el resto es cuadrículado, entonces que barrios hay así en Medellín que tengan la plaza y la iglesia de los pueblos, la América, Aranjuez, la floresta, Belén, campo Valdez, cristo rey, el poblado, envigado, son barrios como municipios, pero en este tipo de planificación se daban 2 formas, el loteo, eran familias con globos de tierras muy grandes que dividían y vendían, pero también la alcaldía dijo, a esta migración hay que ponerle orden y vamos a construir casas planeadas en esos sitios populares donde la gente pueda obtener una casa a bajos recursos, y se construyeron muchos de estos barrios, pedregal, las formas particulares se mantienen, no está el detalle de la arquitectura, pero

esto básicamente es puro loteo y autoconstrucción, por acá vivo yo. En estos días trabajando en la piloto, revisando fotografías antiguas, me encontré con una foto de la casa de mi pareja, no hay nada, hay unos huecos, descampados, pero la casa del abuelo de ella, donde vive en este momento, tiene las escrituras firmadas por el instituto de crédito territorial, lo que quiere decir que el instituto no solo construyo viviendas sino que también vendió lotes, entonces se combinaron las dos formas, lo institucional pero a través del loteo, para mí eso fue un descubrimiento muy grande. Entonces es invasión, loteo e institucional.

Entonces estamos en este techito, vamos a subir por este caminito y vamos a ir por el borde del cerro. Acá lo principal son terrenos de loteo, algunos de esta parte más baja, pero cuando se vuelve más achicada la arquitectura y más estrecho, se van a dar cuenta que es invasión, por la simple morfología no solo por la pendiente sino por la arquitectura y materialidad de las casas, no sé cómo estarán ahora pero hace unos meses, aún habían ranchos con tablas y de cercas, y vamos a ver si bajamos a un sector que se llama los lotes, que representa ese proceso de loteo y vamos a volver acá y luego si el tiempo da, vamos a un sector que se llama F Gómez o bajamos derecho a la biblioteca.

AUDIO 2

H: Hay una conexión buena, pero marcada dentro de lo que significa no tener vivienda.

Los caracoles, son las escaleras externas, se hacen porque no hay espacio, y para no sacrificar lugares de la casa.

Lo otro es la ropa afuera, no hay patios internos y espacios. Se contradice eso de lo que dicen los arquitectos y constructores de cumplir los mínimos de ventilación, iluminación y tránsito.

Las plantas, la añoranza por lo campesino, heredado de las abuelas, y es bello en cuanto al paisaje urbano y barrial.

M: ¿Las personas de pronto quieren sus huertas?

H: Aquí no es tan evidente como otros lados. Aquí las casas tienen divisiones amplias que se podrían comparar con casas de estrato 4 incluso. Antejardín 72m², patios internos, con posibilidad de 2do y 3er piso.

R: La historia del naranjo como en la estación que cuando tumbaron las casas, también tumbaron un árbol naranjo y significaba haber quitado una parte de la vida de las personas con las que crecieron jugando alrededor de ese árbol.

H: El arraigo eso visto en un árbol es políticamente anclarse a través de la memoria. Hay gente que ha diseñado sus cocinas a partir del mesón reciclado o de segunda. Lo mismo con las escaleras en caracol y todo se hace a partir de esos principios. No es la reivindicación de la miseria, sino es la inventiva, de lo que se puede hacer con lo que hay. Como por ejemplo echarle el piso a la casa con las sobras de la construcción, pasa con ventanas, techos. Hay una persiana más adelante hecha con la parte delantera de un camión e incluso algunas aberraciones constructivas ponen en peligro a la integridad de la gente, como los voladizos. Por el picacho una casa en un 3er piso tenía 2 palos para sostenerse y se miraba muy débil. Esto se ve el cambio en algunos lados por que la administración le ha metido mano, mire por ejemplo estos salientes de lo barrial, el callejón, ahí no hay una planeación técnica y da como resultado esto, e incluso en la invasión, hay una planeación, no técnica, pero más de emergencia. Había jóvenes de universidad que antes armaban grupos y se venían a diseñar por estas zonas.

El cerro arroja mucha piedra, se construyeron esos gaviones que están ahí para evitar que cayera piedra. El barrio como todos está sufriendo transformaciones, y conociendo el tema de ordenamiento territorial, pero hay unos sectores que se toman el poder del ordenamiento territorial y la ciudad es la que está perdiendo, y el tema de la tierra es de los incentivos del conflicto armado en Colombia. Que haya la milla de oro en Medellín, que es una franja de tierra de las más caras de Latinoamérica, y que haya un proceso de urbanización del cauce del río de Medellín, o terrenos en el poblado, la lomas los Bernal, eso simplemente resulta de un ejercicio del mercado que va aumentando y los actores se aprovechan de eso. A su vez el metro como operador urbano que se aprovecha de la plusvalía de la tierra.

Aquí estamos en el borde del mapa, por la condición del cerro es muy difícil seguir construyendo, el límite lo da la geografía.

Esto es lo que decía, la gente que salva las pendientes con materiales del terreno, esto es reciente, pero utilizan las piedras como basamento de sus construcciones, miren los ángulos que provoca el cuarzo, y le das un golpe y queda el plano ahí por lo que puede encajar fácil.

En la parte de arriba del cerro hay unos muros tallados construidos con técnicas prehispánicas de cerramiento de terreno, y esos tallados son muy antiguos.

Un profesor de la maestría decía que estos barrios nunca podrían consolidarse porque había un factor fundamental que para él era indispensable, que llegara una ambulancia, y yo le decía que no, pero el al ser europeo tienen una perspectiva diferente. Entonces que pasa si alguien se enferma y no puede caminar, como se soluciona, con los vecinos, ahí está. Esta es la diferencia con el poblado, o barrios así, el factor humano y lo social suplen a las carencias urbanísticas, lo material es compensado simplemente con lo fraternal, entonces se carga la señora y se sube en un taxi. Entonces mucho más allá de la forma, materialidad, comunicación, la convivencia va mucho más allá.

M: En el poblado son casa fincas, y acá es mucho más cerca todo.

H: ¿Ustedes conocen el Sena de pedregal? Cuando surgió, se implementó para enseñarle a la gente a construir, entonces muchos tíos, abuelos, padres, tienen ese conocimiento de la albañilería, que a veces puede ser mucho más riguroso que el mismo ingeniero, porque se saben las dimensiones, leen los planos, saben hacer las mezclas, tienen la picardía del que aprendió a hacer, haciendo. Ahí ven las telas de la estación, estamos yendo hacia el sur de la ciudad. El cinturón verde, no prosperó eso. Donde más próspero fue en pan de azúcar, pero tampoco prospero ni siquiera. Cada gobierno tiene impronta que se mide en obras, y Medellín estaba en ese auge y para esa época se dio el foro urbano mundial y el ejemplo para mostrar en Medellín eran la reactivación del cerro el picacho dentro del marco del cinturón verde, el de pan de azúcar, y el de Moravia, pero una vez terminado el foro, esos proyectos se abandonaron.

D: ¿De aquí para arriba no había cinturón?

H: No, ya había estas casas.

D: ¿Supuestamente entonces es materializar el límite urbano?

H: Entre esos proyectos es más el discurso que lo afectivo, y volvemos a la tecnocracia que

es muy distinto ver la ciudad desde la alpujarra a desde acá.

M: ¿Pero eso es por los entes que se han querido tomar el territorio?

H: Entre otras cosas, dado a los problemas estructurales como esos que hay que solucionarlos, para proceder a ordenar los territorios de una manera adecuada. Hay una foto de Gabriel Carvajal en la piloto, y la tenía una avioneta en la que tomaba fotos por Medellín, y hay una popular por la antigua carretera a guarne, y ese era el límite de la ciudad para ese entonces, y en esas fotos había asentamientos dispersos que demuestran problemas históricos y que terminan hoy configurando la ciudad.

M: ¿Tu que has estado en varios estudios relacionados, crees que quizá tenga solución?

H: Si claro, pero quizá no nos toque a nosotros verla. Son más de 200 años de un sistema político que nos dicen que no funciona, pero insistimos en seguirlo.

M: Esa solución la veo difícil, solo por lo entes que han tomado el poder, porque, por otras dimensiones como la física, social, cultural, académico se pueden lograr soluciones.

D: La dimensión política aborda todas las otras y es capaz de transformar mundo. Uno ve ejemplos y es una dimensión muy compleja.

H: Con el tiempo hay problemas coyunturales que con el tiempo devienen en problemas estructurales, entonces estudios dicen que para que un niño salga de la pobreza se necesitan 11 generaciones, o sea 30 años, por problemas más que todo coyunturales como el paramilitarismo que termino siendo un problema estructural, así como el cambio cultural revolucionario, o el proceso de paz, se verá en décadas, no en este momento. Y todas esas organizaciones que debieran velar por la comunidad terminan en negocio, y así con todo se van anticipando los proyectos y contratos. El perfil de las montañas invita a explorar, el concepto del parque biblioteca es un periscopio, que es un elemento que utilizan los submarinos, y quien en el barrio ha visto un submarino acá, está totalmente descontextualizado.

M: La placa fácil hace lo mismo que una losa vaciada en concreto, entonces es embellecer

esos conceptos y usar alternativas que son más económicas.

H: Voy al concepto y es que es muy raro porque la arquitectura se olvida de alguna manera del contexto, me recuerda lo que decía fajardo, que los edificios más hermosos deben estar en los sectores más pobres, pero se construye el edificio y no se cambia la realidad, y eso ha traído una valorización de los terrenos alrededor, así como en Moravia, por el edificio construido por Salmona sin cambiar una estructura política.

R: El señor de isvimed nos decía que no debería de construir edificios como los que ha hecho isvimed toda la vida, en vez de trasladar la población, mejorar el barrio como está. Por el arraigo.

H: Hagamos este ejercicio, cojan esa revista propiedades, y miren los nombres de los proyectos, todos relacionas con vegetación, como bosque de tal cosa, etc., y es una construcción ficticia de la ciudad a través del discurso. El taller del edredón de las abuelas decía, que los barrios son construidos por retazos a manera de un edredón, cada cuadro puede ser casa o manzana que se teje y que la colcha puede ser eso que se le llama comuna, barrio, ladera, un pedacito de tela cocido o hilado por la forma urbana, y cada pedacito es una memoria o un cúmulo de memoria, y juntos forman la memoria colectiva.

AUDIO 3

H: Generalmente los barrios populares tienen un sector que se llama el hueco, el chispero, la Y, que son representativos y centros de convergencia donde se ven oferta de mercancías y servicios, mercados, bares, locales. De alguna manera se convierte en la centralidad, la Y del picacho. Sitio hecho por el ICT, instituto de crédito territorial, y me gusta mucho este sitio, no solo porque es bonito sino porque se incorporó una de las formas naturales que es imposible de modificar. Es muy bacano en la tarde.

D: En la dimensión comunicacional tenemos una variable como objetos, símbolos representativos de la comunidad.

H: Si, esto es un sitio representativo, pero en el sentido de la inspiración, a lo poético del paisaje y a lo artístico y cultural. Acá hay muchos árboles que da una visual grata, cerca hay unas canchas sintéticas que reducen las islas de calor, entonces miren que la comuna 6 en general no tiene muchas zonas verdes, son asociadas a equipamientos. La biblioteca la lograron construir después de sortear un montón de obstáculos técnicos que tenía que ver con la humedad del terreno.

AUDIO 4

H: A la altura de san Cristóbal hay un ramal que va para la comuna 13, otro para AltaVista y otro para san Antonio de prado, y para este lado, el camino de picacho, estos caminos bajan al valle y suben por santa elena y de ahí para allá dan al rio magdalena. Alla en santa elena hay una preservación más amplia de los caminos. Entonces se repartieron los lotes la gente del ccp y algunos lideres y asumieron un discurso de legalización de predios, sobre desplazados y etc. Aquí hay un camino que conecta con aires y hay un nacimiento de agua y es potencialmente arqueológico, solo que no se han hecho estudios. Hay varios muros en piedra sin cemento muy bien hechos y todo se va a perder, ya que van a usar ese patrimonio para construir. Y por allá queda el vallado, y cuando uno ve el muchacho vigilando algo ahí ya sabe que no se puede pasar por ahí.

M: ¿Es para que nadie pelee por eso?

H: Entre otras cosas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

